

Nachkommenbericht für Georg Förle

Bei den nachfolgenden Personen wurden aus Datenschutzgründen alle Personen entfernt, deren Geburt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weniger als 120 Jahre zurücklag bzw. deren Tod weniger als 30 Jahre zurücklag.

Über Hinweise auf Fehler und Ergänzungen freut sich der Verfasser.

Stand: 30. Juni 2026 (Version 1.0.0)

Generation 1

1. ♂ **Georg Förle.**

Georg wurde um 1615 geboren. Er starb vor 1675, weniger als etwa 60 Jahre alt. Er heiratete Maria um 1640 in Jossa (Hosenfeld).

Ehepartner(in): ♀ Maria.

Sie starb am 11. Februar 1675 in Jossa (Hosenfeld). Sie heiratete Georg Förle um 1640 in Jossa (Hosenfeld).

Kinder von Maria und Georg Förle

1.1 i. ♀ Elisabeth Förle. Elisabeth wurde um 1640 in Jossa (Hosenfeld) geboren.

+ 1.2 ii. ♂ Johannes Förle. Johannes wurde um 1640 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er heiratete Maria Österreich am 12. August 1657 in Jossa (Hosenfeld). Er heiratete auch Catharina Sieberts am 22. September 1675 in Jossa (Hosenfeld).

+ 1.3 iii. ♂ Johannes Förle. Johannes wurde um 1645 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb am 15. Januar 1698 in Jossa (Hosenfeld). Er heiratete Maria Neuthardt am 31. Juli 1667 in Jossa (Hosenfeld). Er heiratete auch Cunigunda am 7. Juni 1693 in Jossa (Hosenfeld).

+ 1.4 iv. ♂ Nicolaus Förle. Nicolaus wurde um 1645 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er heiratete Anna am 16. Februar 1670 in Schletzenhausen.

Generation 2

1.1. ♀ **Elisabeth Förle.**

Elisabeth wurde um 1640 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie war die Tochter von Georg Förle und Maria.

1.2. ♂ **Johannes Förle.**

Johannes wurde um 1640 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er war der Sohn von Georg Förle und Maria. Er heiratete Maria Österreich am 12. August 1657 in Jossa (Hosenfeld). Er heiratete auch Catharina Sieberts am 22. September 1675 in Jossa (Hosenfeld).

Ehepartner(in): ♀ Maria Österreich.

Maria wurde in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb im 1675 in Jossa (Hosenfeld). Sie heiratete Johannes Förle am 12. August 1657 in Jossa (Hosenfeld).

Kinder von Maria Österreich und Johannes Förle

1.2.1 i. ♀ Catharina Förle. Catharina wurde am 14. März 1659 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb im 1738.

1.2.2 ii. ♂ Heinrich Förle. Heinrich wurde am 11. September 1661 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb am 24. September 1661 in Jossa (Hosenfeld).

1.2.3 iii. ♀ Agnes Förle. Agnes wurde am 19. Oktober 1662 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb am 23. Januar 1677 in Jossa (Hosenfeld).

1.2.4 iv. ♀ Elisabeth Förle. Elisabeth wurde am 19. Oktober 1662 in Jossa (Hosenfeld) geboren.

1.2.5 v. ♂ Valentin Förle. Valentin wurde am 13. Juli 1665 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb am 7. Mai 1679 in Jossa (Hosenfeld).

1.2.6 vi. ♂ Christoph Förle. Christoph wurde am 3. September 1666 in Jossa (Hosenfeld) geboren.

Ehepartner(in): ♀ Catharina Sieberts.

Catharina wurde in Schletzenhausen geboren. Sie starb am 29. April 1679 in Jossa (Hosenfeld). Sie war die Tochter von Johannes Sieberts. Sie heiratete Johannes Förle am 22. September 1675 in Jossa (Hosenfeld).

Kinder von Catharina Sieberts und Johannes Förle

1.2.7 i. ♀ Agnes Förle. Agnes wurde am 14. November 1676 in Jossa (Hosenfeld) geboren.

+ 1.2.8 ii. ♂ Johannes Förle. Johannes wurde am 17. März 1678 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er heiratete Gertrud Rützel am 24. Mai 1699 in Schletzenhausen.

1.2.9 iii. ♂ Sebastian Förle. Sebastian wurde am 20. April 1679 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb am 24. Mai 1679 in Jossa (Hosenfeld).

1.3. ♂ **Johannes Förle.**

Johannes wurde um 1645 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb am 15. Januar 1698 in Jossa (Hosenfeld), um 53 Jahre, 14 Tage alt. Er war der Sohn von Georg Förle und Maria. Er heiratete Maria Neuthardt am 31. Juli 1667 in Jossa (Hosenfeld). Er heiratete auch Cunigunda am 7. Juni 1693 in Jossa (Hosenfeld).

Ehepartner(in): ♀ **Maria Neuthardt.**

Maria wurde um 1650 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb am 17. August 1692 in Jossa (Hosenfeld), um 42 Jahre, 7 Monate alt. Sie war die Tochter von Valentin Neuthardt. Sie heiratete Johannes Förle am 31. Juli 1667 in Jossa (Hosenfeld).

Kinder von Maria Neuthardt und Johannes Förle

- 1.3.1 i. ♂ Christoph Förle. Christoph wurde am 14. September 1668 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb am 14. September 1668 in Jossa (Hosenfeld).
- + 1.3.2 ii. ♂ Heinrich Förle. Heinrich wurde am 9. November 1669 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb (1708/1709). Er heiratete Catharina Hollecker am 29. Juli 1696 in Jossa (Hosenfeld).
- 1.3.3 iii. ♂ Johannes Förle. Johannes wurde am 29. März 1671 in Jossa (Hosenfeld) geboren.
- + 1.3.4 iv. ♂ Nicolaus Förle. Nicolaus wurde am 26. September 1675 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er heiratete Anna Catharina Bellinger am 23. Februar 1699 in Hosenfeld.
- 1.3.5 v. ♂ Valentin Förle. Valentin wurde am 20. Oktober 1678 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb am 18. April 1681 in Jossa (Hosenfeld).
- 1.3.6 vi. ♀ Anna Margaretha Förle. Anna Margaretha wurde am 9. Mai 1682 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb am 16. Juni 1682 in Jossa (Hosenfeld).
- 1.3.7 vii. ♀ Anna Förle. Anna wurde am 14. Oktober 1686 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb am 25. Mai 1687 in Jossa (Hosenfeld).
- 1.3.8 viii. ♂ Johannes Förle. Johannes wurde am 26. Mai 1688 in Jossa (Hosenfeld) geboren.
- 1.3.9 ix. ♂ Christopher Förle. Christopher wurde am 22. März 1691 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb am 8. August 1692 in Jossa (Hosenfeld).

Ehepartner(in): ♀ **Cunigunda.**

Sie heiratete Johannes Kress vor 1692 in Mittelkalbach. Sie heiratete auch Johannes Förle am 7. Juni 1693 in Jossa (Hosenfeld). Sie heiratete auch Leonardus Scherp am 6. Februar 1701 in Jossa (Hosenfeld).

1.4. ♂ Nicolaus Förle.

Nicolaus wurde um 1645 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er war der Sohn von Georg Förle und Maria. Er heiratete Anna am 16. Februar 1670 in Schletzenhausen.

Ehepartner(in): ♀ **Anna.**

Sie heiratete Cyriax Weißmüller vor 1668 in Schletzenhausen. Sie heiratete auch Nicolaus Förle am 16. Februar 1670 in Schletzenhausen.

Kinder von Anna und Nicolaus Förle

+ 1.4.1 i. ♂ Matthäus Förle. Matthäus wurde am 3. Januar 1671 in Schletzenhausen geboren. Er starb am 28. Februar 1747 in Gersrod. Er heiratete Elisabeth am 25. Oktober 1707 in Gersrod.

1.4.2 ii. ♂ Nicolaus Förle. Nicolaus wurde am 2. Juli 1673 in Schletzenhausen geboren.

Generation 3

1.2.1. ♀ **Catharina Förle.**

Catharina wurde am 14. März 1659 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb im 1738, 78 Jahre, 9 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Förle und Maria Österreich.

1.2.2. ♂ **Heinrich Förle.**

Heinrich wurde am 11. September 1661 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb am 24. September 1661 in Jossa (Hosenfeld), 13 Tage alt. Er war der Sohn von Johannes Förle und Maria Österreich.

1.2.3. ♀ **Agnes Förle.**

Agnes wurde am 19. Oktober 1662 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb am 23. Januar 1677 in Jossa (Hosenfeld), 14 Jahre, 3 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Förle und Maria Österreich.

1.2.4. ♀ **Elisabeth Förle.**

Elisabeth wurde am 19. Oktober 1662 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie war die Tochter von Johannes Förle und Maria Österreich.

1.2.5. ♂ **Valentin Förle.**

Valentin wurde am 13. Juli 1665 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb am 7. Mai 1679 in Jossa (Hosenfeld), 13 Jahre, 9 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Förle und Maria Österreich.

1.2.6. ♂ **Christoph Förle.**

Christoph wurde am 3. September 1666 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er war der Sohn von Johannes Förle und Maria Österreich.

1.2.7. ♀ **Agnes Förle.**

Agnes wurde am 14. November 1676 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie war die Tochter von Johannes Förle und Catharina Sieberts.

1.2.8. ♂ **Johannes Förle.**

Johannes wurde am 17. März 1678 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er war der Sohn von Johannes Förle und Catharina Sieberts. Er heiratete Gertrud Rützel am 24. Mai 1699 in Schletzenhausen.

Ehepartner(in): ♀ Gertrud Rützel.

Sie war die Tochter von Friedrich Rützel. Sie heiratete Johannes Förle am 24. Mai 1699 in Schletzenhausen.

Kinder von Gertrud Rützel und Johannes Förle

1.2.8.1 i. ♀ Anna Maria Förle. Anna Maria wurde am 29. September 1699 in Hosenfeld geboren.

1.2.8.2 ii. ♂ Johannes Förle. Johannes wurde am 26. März 1701 geboren.

1.2.8.3 iii. ♂ Joh. Georg Förle. Joh. Georg wurde am 3. April 1704 in Ochsenmühle/Schletzenhausen geboren.

1.2.8.4 iv. ♂ Johannes Förle. Johannes wurde am 30. August 1706 in Ochsenmühle/Schletzenhausen geboren.

1.2.8.5 v. ♀ Anna Maria Förle. Anna Maria wurde am 3. November 1708 in Ochsenmühle/Schletzenhausen geboren. Sie heiratete Joh. Heinrich Bagus am 7. Mai 1732 in Hosenfeld.

1.2.8.6 vi. ♂ Johannes Förle. Johannes wurde am 24. Januar 1711 in Ochsenmühle/Schletzenhausen geboren.

1.2.9. ♂ Sebastian Förle.

Sebastian wurde am 20. April 1679 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb am 24. Mai 1679 in Jossa (Hosenfeld), 1 Monat, 4 Tage alt. Er war der Sohn von Johannes Förle und Catharina Sieberts.

1.3.1. ♂ Christoph Förle.

Christoph wurde am 14. September 1668 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb am 14. September 1668 in Jossa (Hosenfeld), 0 Tage alt. Er war der Sohn von Johannes Förle und Maria Neuthardt.

1.3.2. ♂ Heinrich Förle.

Heinrich wurde am 9. November 1669 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb (1708/1709). Er war der Sohn von Johannes Förle und Maria Neuthardt. Er heiratete Catharina Hollecker am 29. Juli 1696 in Jossa (Hosenfeld).

Ehepartner(in): ♀ Catharina Hollecker.

Catharina wurde (err. um 1670) in Kotha/Rotha geboren. Sie starb am 21. Dezember 1742 in Jossa (Hosenfeld). Sie heiratete Heinrich Förle am 29. Juli 1696 in Jossa (Hosenfeld).

Kinder von Catharina Hollecker und Heinrich Förle

1.3.2.1 i. ♀ Eva Catharina Förle. Eva Catharina wurde am 3. Juli 1697 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb im 1718. Sie heiratete Atzert am 3. Juli 1709.

+ 1.3.2.2 ii. ♂ Johannes Heinrich Förle. Johannes Heinrich wurde am 21. Januar 1700 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb nach 1767. Er heiratete Agnes Jöckel am 20. Oktober 1725 in Hosenfeld. Er heiratete auch Anna Catharina Neudert am 17. April 1731 in Hosenfeld. Er heiratete auch Gertrud Schrimpf am 7. Februar 1741 in Hosenfeld.

1.3.2.3 iii. ♂ Johannes Förle. Johannes wurde am 27. November 1702 in Jossa (Hosenfeld)

geboren.

1.3.2.4 iv. ♀ Anna Catharina Förle. Anna Catharina wurde am 5. Februar 1706 in Jossa (Hosenfeld) geboren.

1.3.2.5 v. ♀ Maria Magdalena Förle. Maria Magdalena wurde am 24. Februar 1709 in Jossa (Hosenfeld) geboren.

1.3.3. ♂ **Johannes Förle.**

Johannes wurde am 29. März 1671 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er war der Sohn von Johannes Förle und Maria Neuthardt.

1.3.4. ♂ **Nicolaus Förle.**

Nicolaus wurde am 26. September 1675 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er war der Sohn von Johannes Förle und Maria Neuthardt. Er heiratete Anna Catharina Bellinger am 23. Februar 1699 in Hosenfeld.

Ehepartner(in): ♀ Anna Catharina Bellinger.

Anna Catharina wurde in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Heinrich Bellinger. Sie heiratete Nicolaus Förle am 23. Februar 1699 in Hosenfeld.

Kinder von Anna Catharina Bellinger und Nicolaus Förle

1.3.4.1 i. ♂ Christopher Förle. Christopher wurde am 25. Juli 1699 in Hosenfeld geboren.

1.3.4.2 ii. ♀ Catharina Förle. Catharina wurde am 1. Juli 1701 in Hosenfeld geboren.

1.3.4.3 iii. ♀ Anna Catharina Förle. Anna Catharina wurde am 20. Februar 1703 in Hosenfeld geboren.

1.3.4.4 iv. ♂ Andreas Förle. Andreas wurde am 20. Januar 1706 in Hosenfeld geboren.

1.3.4.5 v. ♀ Elisabeth Förle. Elisabeth wurde am 2. März 1712 in Hosenfeld geboren.

1.3.5. ♂ **Valentin Förle.**

Valentin wurde am 20. Oktober 1678 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb am 18. April 1681 in Jossa (Hosenfeld), 2 Jahre, 5 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Förle und Maria Neuthardt.

1.3.6. ♀ **Anna Margaretha Förle.**

Anna Margaretha wurde am 9. Mai 1682 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb am 16. Juni 1682 in Jossa (Hosenfeld), 1 Monat, 7 Tage alt. Sie war die Tochter von Johannes Förle und Maria Neuthardt.

1.3.7. ♀ **Anna Förle.**

Anna wurde am 14. Oktober 1686 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb am 25. Mai 1687 in Jossa (Hosenfeld), 7 Monate, 11 Tage alt. Sie war die Tochter von Johannes Förle und Maria Neuthardt.

1.3.8. ♂ **Johannes Förle.**

Johannes wurde am 26. Mai 1688 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er war der Sohn von Johannes Förle und Maria Neuthardt.

1.3.9. ♂ **Christopher Förle.**

Christopher wurde am 22. März 1691 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb am 8. August 1692 in Jossa (Hosenfeld), 1 Jahr, 4 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Förle und Maria Neuthardt.

1.4.1. ♂ **Matthäus Förle.**

Matthäus wurde am 3. Januar 1671 in Schletzenhausen geboren. Er starb am 28. Februar 1747 in Gersrod, 76 Jahre, 1 Monat alt. Er war der Sohn von Nicolaus Förle und Anna. Er heiratete Elisabeth am 25. Oktober 1707 in Gersrod.

Ehepartner(in): ♀ **Elisabeth.**

Sie heiratete Ochs vor 1706. Sie heiratete auch Matthäus Förle am 25. Oktober 1707 in Gersrod.

Kinder von Elisabeth und Matthäus Förle

1.4.1.1 i. ♂ Johannes Förle. Johannes wurde am 20. April 1709 in Gersrod geboren.

1.4.1.2 ii. ♀ Anna Gertrud Förle. Anna Gertrud wurde am 12. Januar 1711 in Gersrod geboren. Sie heiratete Johannes Lotz am 6. Februar 1736 in Hauswurz.

1.4.1.3 iii. ♀ Maria Förle. Maria wurde am 7. Dezember 1712 in Gersrod geboren.

1.4.2. ♂ **Nicolaus Förle.**

Nicolaus wurde am 2. Juli 1673 in Schletzenhausen geboren. Er war der Sohn von Nicolaus Förle und Anna.

Generation 4

1.2.8.1. ♀ **Anna Maria Förle.**

Anna Maria wurde am 29. September 1699 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Johannes Förle und Gertrud Rützel.

1.2.8.2. ♂ **Johannes Förle.**

Johannes wurde am 26. März 1701 geboren. Er war der Sohn von Johannes Förle und Gertrud Rützel.

1.2.8.3. ♂ **Joh. Georg Förle.**

Joh. Georg wurde am 3. April 1704 in Ochsenmühle/Schletzenhausen geboren. Er war der Sohn von Johannes Förle und Gertrud Rützel.

1.2.8.4. ♂ **Johannes Förle.**

Johannes wurde am 30. August 1706 in Ochsenmühle/Schletzenhausen geboren. Er war der Sohn von Johannes Förle und Gertrud Rützel.

1.2.8.5. ♀ **Anna Maria Förle.**

Anna Maria wurde am 3. November 1708 in Ochsenmühle/Schletzenhausen geboren. Sie war die Tochter von Johannes Förle und Gertrud Rützel. Sie heiratete Joh. Heinrich Bagus am 7. Mai 1732 in Hosenfeld.

Ehepartner(in): ♂ **Joh. Heinrich Bagus.**

Joh. Heinrich wurde in Hosenfeld geboren. Er heiratete Anna Maria Förle am 7. Mai 1732 in Hosenfeld.

1.2.8.6. ♂ **Johannes Förle.**

Johannes wurde am 24. Januar 1711 in Ochsenmühle/Schletzenhausen geboren. Er war der Sohn von Johannes Förle und Gertrud Rützel.

1.3.2.1. ♀ **Eva Catharina Förle.**

Eva Catharina wurde am 3. Juli 1697 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb im 1718, 20 Jahre, 5 Monate alt. Sie war die Tochter von Heinrich Förle und Catharina Hollecker. Sie heiratete Atzert am 3. Juli 1709.

Ehepartner(in): ♂ **Atzert.**

Er heiratete Eva Catharina Förle am 3. Juli 1709.

1.3.2.2. ♂ **Johannes Heinrich Förle.**

Johannes Heinrich wurde am 21. Januar 1700 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er starb nach 1767, mehr als 66 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Heinrich Förle und Catharina Hollecker. Er heiratete Agnes Jöckel am 20. Oktober 1725 in Hosenfeld. Er heiratete auch Anna Catharina Neudert am 17. April 1731 in Hosenfeld. Er heiratete auch Gertrud Schrimpf am 7. Februar 1741 in Hosenfeld.

Ehepartner(in): ♀ Agnes Jöckel.

Agnes wurde (err. um 1680) in Gersrod geboren. Sie heiratete Wolfgang Reinhard Bien am 4. Januar 1707 in Hosenfeld. Sie heiratete auch Johannes Heinrich Förle am 20. Oktober 1725 in Hosenfeld.

Ehepartner(in): ♀ Anna Catharina Neudert.

Anna Catharina wurde (err. 1700) in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb am 20. November 1740 in Hosenfeld. Sie war die Tochter von Johannes Neudert. Sie heiratete Johannes Heinrich Förle am 17. April 1731 in Hosenfeld.

Kinder von Anna Catharina Neudert und Johannes Heinrich Förle

- 1.3.2.2.1 i. ♂ Joh. Martin Förle. Joh. Martin wurde am 13. Februar 1732 in Hosenfeld geboren.
- 1.3.2.2.2 ii. ♀ Anna Förle. Anna wurde am 10. Mai 1733 in Hosenfeld geboren.
- 1.3.2.2.3 iii. ♂ Johannes Förle. Johannes wurde am 12. September 1735 in Hosenfeld geboren.
- 1.3.2.2.4 iv. ♀ Dorothea Förle. Dorothea wurde am 5. Januar 1737 in Hosenfeld geboren. Sie starb am 5. April 1741 in Hosenfeld.
- 1.3.2.2.5 v. ♂ Joh. Adam Förle. Joh. Adam wurde am 15. September 1739 in Hosenfeld geboren.
- 1.3.2.2.6 vi. ♀ Agnes Förle. Agnes wurde am 14. November 1740 in Hosenfeld geboren.

Ehepartner(in): ♀ Gertrud Schrimpf.

Gertrud wurde (err. 1708) in Schletzenhausen geboren. Sie starb am 1. Juni 1767 in Hosenfeld. Sie war die Tochter von Johannes Schrimpf. Sie heiratete Johannes Heinrich Förle am 7. Februar 1741 in Hosenfeld.

Kinder von Gertrud Schrimpf und Johannes Heinrich Förle

- 1.3.2.2.7 i. ♀ Anna Catharina Förle. Anna Catharina wurde am 27. September 1741 in Hosenfeld geboren.
- 1.3.2.2.8 ii. ♀ Anna Maria Förle. Anna Maria wurde am 27. September 1741 in Hosenfeld geboren.
- + 1.3.2.2.9 iii. ♂ Tobias Förle. Tobias wurde am 20. Juni 1743 in Hosenfeld geboren. Er heiratete Anna Maria Gärtner am 4. Mai 1773 in Hosenfeld.
- 1.3.2.2.10 iv. ♀ Anna Margaretha Christina Förle. Anna Margaretha Christina wurde am 17. September 1744 in Hosenfeld geboren.
- 1.3.2.2.11 v. ♂ Joh. Franciscus Förle. Joh. Franciscus wurde am 14. Mai 1747 in Hosenfeld geboren. Er starb am 14. Mai 1747 in Hosenfeld.

1.3.2.3. ♂ **Johannes Förle.**

Johannes wurde am 27. November 1702 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er war der Sohn von Heinrich Förle und Catharina Hollecker.

1.3.2.4. ♀ **Anna Catharina Förle.**

Anna Catharina wurde am 5. Februar 1706 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie war die Tochter von Heinrich Förle und Catharina Hollecker.

1.3.2.5. ♀ **Maria Magdalena Förle.**

Maria Magdalena wurde am 24. Februar 1709 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie war die Tochter von Heinrich Förle und Catharina Hollecker.

1.3.4.1. ♂ **Christopher Förle.**

Christopher wurde am 25. Juli 1699 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Nicolaus Förle und Anna Catharina Bellinger.

1.3.4.2. ♀ **Catharina Förle.**

Catharina wurde am 1. Juli 1701 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Nicolaus Förle und Anna Catharina Bellinger.

1.3.4.3. ♀ **Anna Catharina Förle.**

Anna Catharina wurde am 20. Februar 1703 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Nicolaus Förle und Anna Catharina Bellinger.

1.3.4.4. ♂ **Andreas Förle.**

Andreas wurde am 20. Januar 1706 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Nicolaus Förle und Anna Catharina Bellinger.

1.3.4.5. ♀ **Elisabeth Förle.**

Elisabeth wurde am 2. März 1712 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Nicolaus Förle und Anna Catharina Bellinger.

1.4.1.1. ♂ **Johannes Förle.**

Johannes wurde am 20. April 1709 in Gersrod geboren. Er war der Sohn von Matthäus Förle und Elisabeth.

1.4.1.2. ♀ **Anna Gertrud Förle.**

Anna Gertrud wurde am 12. Januar 1711 in Gersrod geboren. Sie war die Tochter von Matthäus Förle und Elisabeth. Sie heiratete Johannes Lotz am 6. Februar 1736 in Hauswurz.

Ehepartner(in): ♂ Johannes Lotz.

Er heiratete Anna Gertrud Förle am 6. Februar 1736 in Hauswurz.

1.4.1.3. ♀ Maria Förle.

Maria wurde am 7. Dezember 1712 in Gersrod geboren. Sie war die Tochter von Matthäus Förle und Elisabeth.

Generation 5

1.3.2.2.1. ♂ **Joh. Martin Förle.**

Joh. Martin wurde am 13. Februar 1732 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Johannes Heinrich Förle und Anna Catharina Neudert.

1.3.2.2.2. ♀ **Anna Förle.**

Anna wurde am 10. Mai 1733 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Johannes Heinrich Förle und Anna Catharina Neudert.

1.3.2.2.3. ♂ **Johannes Förle.**

Johannes wurde am 12. September 1735 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Johannes Heinrich Förle und Anna Catharina Neudert.

1.3.2.2.4. ♀ **Dorothea Förle.**

Dorothea wurde am 5. Januar 1737 in Hosenfeld geboren. Sie starb am 5. April 1741 in Hosenfeld, 4 Jahre, 3 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Heinrich Förle und Anna Catharina Neudert.

1.3.2.2.5. ♂ **Joh. Adam Förle.**

Joh. Adam wurde am 15. September 1739 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Johannes Heinrich Förle und Anna Catharina Neudert.

1.3.2.2.6. ♀ **Agnes Förle.**

Agnes wurde am 14. November 1740 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Johannes Heinrich Förle und Anna Catharina Neudert.

1.3.2.2.7. ♀ **Anna Catharina Förle.**

Anna Catharina wurde am 27. September 1741 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Johannes Heinrich Förle und Gertrud Schrimpf.

1.3.2.2.8. ♀ **Anna Maria Förle.**

Anna Maria wurde am 27. September 1741 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Johannes Heinrich Förle und Gertrud Schrimpf.

1.3.2.2.9. ♂ **Tobias Förle.**

Tobias wurde am 20. Juni 1743 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Johannes Heinrich Förle und Gertrud Schrimpf. Er heiratete Anna Maria Gärtner am 4. Mai 1773 in Hosenfeld.

Ehepartner(in): ♀ Anna Maria Gärtner.

Anna Maria wurde am 9. November 1751 in Hosenfeld geboren. Sie heiratete Tobias Förle am 4. Mai 1773 in Hosenfeld.

Kinder von Anna Maria Gärtner und Tobias Förle

+ 1.3.2.2.9.1 i. ♂ Tobias Firle. Tobias wurde am 9. Juni 1774 in Hosenfeld geboren. Er heiratete Anna Margaretha Junghans am 11. April 1806 in Dauernheim.

+ 1.3.2.2.9.2 ii. ♂ Valentin Firle. Valentin wurde am 26. Juli 1777 in Hosenfeld geboren. Er starb am 23. Dezember 1861 in Poppenrod. Er heiratete Anna Katharina Licht am 5. Juli 1803 in Rommerz.

+ 1.3.2.2.9.3 iii. ♂ Nikolaus Firle. Nikolaus wurde am 11. April 1780 in Hosenfeld geboren. Er starb am 27. März 1866 in Hosenfeld. Er heiratete Anna Margarete Neidert am 12. Juli 1807 in Hosenfeld.

1.3.2.2.10. ♀ **Anna Margaretha Christina Förle.**

Anna Margaretha Christina wurde am 17. September 1744 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Johannes Heinrich Förle und Gertrud Schrimpf.

1.3.2.2.11. ♂ **Joh. Franciscus Förle.**

Joh. Franciscus wurde am 14. Mai 1747 in Hosenfeld geboren. Er starb am 14. Mai 1747 in Hosenfeld, 0 Tage alt. Er war der Sohn von Johannes Heinrich Förle und Gertrud Schrimpf.

Generation 6

1.3.2.2.9.1. ♂ **Tobias Firle.**

Tobias wurde am 9. Juni 1774 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Tobias Förle und Anna Maria Gärtner. Er heiratete Anna Margaretha Junghans am 11. April 1806 in Dauernheim.

Ehepartner(in): ♀ **Anna Margaretha Junghans.**

Anna Margaretha wurde in Dauernheim geboren. Sie heiratete Tobias Firle am 11. April 1806 in Dauernheim.

Kinder von Anna Margaretha Junghans und Tobias Firle

+ 1.3.2.2.9.1.1 i. ♂ Joh. Jacob Firle. Joh. Jacob wurde am 11. September 1810 in Dauernheim geboren. Er heiratete Anna Ursula Herrnbrod am 18. März 1834 in Dauernheim.

1.3.2.2.9.2. ♂ **Valentin Firle.**

Valentin wurde am 26. Juli 1777 in Hosenfeld geboren. Er starb am 23. Dezember 1861 in Poppenrod, 84 Jahre, 4 Monate alt. Er war der Sohn von Tobias Förle und Anna Maria Gärtner. Er heiratete Anna Katharina Licht am 5. Juli 1803 in Rommerz.

Ehepartner(in): ♀ **Anna Katharina Licht.**

Anna Katharina wurde um 1780 in Rommerz geboren. Sie starb am 17. Dezember 1843 in Hosenfeld, um 63 Jahre, 11 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Licht und Katharina Leipold. Sie heiratete Valentin Firle am 5. Juli 1803 in Rommerz.

Kinder von Anna Katharina Licht und Valentin Firle

+ 1.3.2.2.9.2.1 i. ♂ Nikolaus Firle. Nikolaus wurde am 18. Juni 1807 in Rommerz geboren. Er starb am 2. Juni 1897 in Poppenrod. Er heiratete Scholastika Erb am 7. August 1832 in Hosenfeld.

1.3.2.2.9.3. ♂ **Nikolaus Firle.**

Nikolaus wurde am 11. April 1780 in Hosenfeld geboren. Er starb am 27. März 1866 in Hosenfeld, 85 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Tobias Förle und Anna Maria Gärtner. Er heiratete Anna Margarete Neidert am 12. Juli 1807 in Hosenfeld.

Ehepartner(in): ♀ **Anna Margarete Neidert.**

Anna Margarete wurde am 6. Juni 1781 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb am 22. Februar 1837 in Hosenfeld, 55 Jahre, 8 Monate alt. Sie heiratete Nikolaus Firle am 12. Juli 1807 in Hosenfeld.

Kinder von Anna Margarete Neidert und Nikolaus Firle

- + 1.3.2.2.9.3.1 i. ♂ Jakob Firle. Jakob wurde am 27. Juni 1808 in Hosenfeld geboren. Er starb am 29. Januar 1857 in Hosenfeld. Er heiratete Rosa Weißmüller am 24. November 1836 in Hosenfeld.
- + 1.3.2.2.9.3.2 ii. ♀ Rosina Firle. Rosina wurde am 28. Juni 1809 in Hosenfeld geboren. Sie heiratete Dominikus Hasenauer am 28. Januar 1841 in Hosenfeld.
- + 1.3.2.2.9.3.3 iii. ♀ Anna Maria Firle. Anna Maria wurde um 1810 in Hosenfeld geboren. Sie heiratete Wendelin Rützel am 19. Juli 1838.
- + 1.3.2.2.9.3.4 iv. ♂ Johannes Adam Firle. Johannes Adam wurde am 9. April 1813 in Hosenfeld geboren. Er starb am 20. Februar 1855 in Hosenfeld. Er heiratete Veronika Hasenauer am 9. Mai 1843 in Hosenfeld.
- 1.3.2.2.9.3.5 v. ♀ Anna Katharina Firle. Anna Katharina wurde am 3. Juli 1815 in Hosenfeld geboren. Sie heiratete Konrad Jahn am 24. Februar 1837 in Jossa (Hosenfeld).
- 1.3.2.2.9.3.6 vi. ♀ Carolina Firle. Carolina wurde am 28. Juli 1823 in Hosenfeld geboren. Sie starb am 3. März 1831 in Hosenfeld.
- 1.3.2.2.9.3.7 vii. ♂ Carolus Firle. Carolus wurde am 29. April 1828 in Hosenfeld geboren. Er starb am 19. Oktober 1829 in Hosenfeld.

Generation 7

1.3.2.2.9.1.1. ♂ **Joh. Jacob Firle.**

Joh. Jacob wurde am 11. September 1810 in Dauernheim geboren. Er war der Sohn von Tobias Firle und Anna Margaretha Junghans. Er heiratete Anna Ursula Herrnbrod am 18. März 1834 in Dauernheim.

Ehepartner(in): ♀ Anna Ursula Herrnbrod.

Anna Ursula wurde in Dauernheim geboren. Sie heiratete Joh. Jacob Firle am 18. März 1834 in Dauernheim.

Kinder von Anna Ursula Herrnbrod und Joh. Jacob Firle

1.3.2.2.9.1.1.1 i. ♂ Jacob Firle. Jacob wurde am 25. September 1833 in Dauernheim geboren.

1.3.2.2.9.1.1.2 ii. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 13. Februar 1841 in Dauernheim geboren.

1.3.2.2.9.2.1. ♂ **Nikolaus Firle.**

Nikolaus wurde am 18. Juni 1807 in Rommerz geboren. Er starb am 2. Juni 1897 in Poppenrod, 89 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Valentin Firle und Anna Katharina Licht. Er heiratete Scholastika Erb am 7. August 1832 in Hosenfeld.

Ehepartner(in): ♀ Scholastika Erb.

Scholastika wurde am 10. Februar 1808 in Poppenrod geboren. Sie starb am 22. September 1872 in Poppenrod, 64 Jahre, 7 Monate alt. Sie war die Tochter von Nikolaus Erb und Maria Knobloch. Sie heiratete Nikolaus Firle am 7. August 1832 in Hosenfeld.

Kinder von Scholastika Erb und Nikolaus Firle

1.3.2.2.9.2.1.1 i. ♀ Benedikta Firle. Benedikta wurde am 14. Juni 1833 in Poppenrod geboren. Sie starb am 7. September 1833 in Poppenrod.

1.3.2.2.9.2.1.2 ii. ♀ Josefine Firle. Josefine wurde am 30. Juli 1834 in Poppenrod geboren. Sie heiratete Magnus Knobloch am 7. Dezember 1861 in Hosenfeld.

1.3.2.2.9.2.1.3 iii. ♀ Mathilde Firle. Mathilde wurde am 15. März 1836 in Poppenrod geboren. Sie heiratete Magnus Rützel am 27. November 1862 in Hosenfeld.

1.3.2.2.9.2.1.4 iv. ♂ Silvester Firle. Silvester wurde am 4. Dezember 1838 in Poppenrod geboren. Er starb am 10. November 1857 in Dortmund.

1.3.2.2.9.2.1.5 v. ♂ Simon Firle. Simon wurde am 27. Oktober 1842 in Poppenrod geboren. Er starb am 28. Dezember 1863 in Poppenrod.

1.3.2.2.9.2.1.6 vi. ♀ Regina Firle. Regina wurde am 8. Mai 1845 in Poppenrod geboren. Sie heiratete Gregor Quell am 28. Januar 1869 in Hosenfeld.

+ 1.3.2.2.9.2.1.7 vii. ♂ Matthäus Firle. Matthäus wurde am 7. März 1850 in Poppenrod geboren. Er starb am 22. Dezember 1927 in Poppenrod. Er heiratete Theresia Schmitt am 28. November 1872 in Hosenfeld.

1.3.2.2.9.3.1. ♂ **Jakob Firle.**

Jakob wurde am 27. Juni 1808 in Hosenfeld geboren. Er starb am 29. Januar 1857 in Hosenfeld, 48 Jahre, 7 Monate alt. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Anna Margarete Neidert. Er heiratete Rosa Weißmüller am 24. November 1836 in Hosenfeld.

Ehepartner(in): ♀ **Rosa Weißmüller.**

Rosa wurde am 13. Juli 1808 in Hosenfeld geboren. Sie starb am 2. März 1860 in Hosenfeld, 51 Jahre, 7 Monate alt. Sie war die Tochter von Franz Weißmüller und Elisabeth Hasenauer. Sie heiratete Jakob Firle am 24. November 1836 in Hosenfeld.

Kinder von Rosa Weißmüller und Jakob Firle

1.3.2.2.9.3.1.1 i. ♂ Justin Firle. Justin wurde am 17. Oktober 1830 in Hosenfeld geboren.

1.3.2.2.9.3.1.2 ii. ♂ Johannes Franz Firle. Johannes Franz wurde am 13. Oktober 1837 in Hosenfeld geboren.

+ 1.3.2.2.9.3.1.3 iii. ♂ Wilhelm Firle. Wilhelm wurde am 10. September 1839 in Hosenfeld geboren. Er starb vor 1921 in Jossa (Hosenfeld). Er heiratete Mathilde Link am 16. Februar 1874 in Hosenfeld.

1.3.2.2.9.3.1.4 iv. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 10. Juli 1841 in Hosenfeld geboren.

1.3.2.2.9.3.1.5 v. ♂ Pius Firle. Pius wurde am 20. Juli 1843 in Hosenfeld geboren.

1.3.2.2.9.3.1.6 vi. ♀ Anna Katharina Firle. Anna Katharina wurde am 1. Oktober 1845 in Hosenfeld geboren.

1.3.2.2.9.3.1.7 vii. ♂ Isidor Firle. Isidor wurde am 11. Dezember 1848 in Hosenfeld geboren.

1.3.2.2.9.3.2. ♀ **Rosina Firle.**

Rosina wurde am 28. Juni 1809 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Anna Margarete Neidert. Sie heiratete Dominikus Hasenauer am 28. Januar 1841 in Hosenfeld.

Ehepartner(in): ♂ **Dominikus Hasenauer.**

Dominikus wurde am 4. August 1805 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Johannes Hasenauer und Anna Barbara Faust. Er heiratete Rosina Firle am 28. Januar 1841 in Hosenfeld.

Kinder von Rosina Firle und Dominikus Hasenauer

1.3.2.2.9.3.2.1 i. ♂ Ferdinand Firle. Ferdinand wurde am 5. September 1829 in Hosenfeld geboren.

1.3.2.2.9.3.3. ♀ **Anna Maria Firle.**

Anna Maria wurde um 1810 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Anna Margarete Neidert. Sie heiratete Wendelin Rützel am 19. Juli 1838.

Ehepartner(in): ♂ **Wendelin Rützel.**

Er heiratete Anna Maria Firle am 19. Juli 1838.

Kinder von Anna Maria Firle und Wendelin Rützel

1.3.2.2.9.3.3.1 i. ♀ Regina Firle. Regina wurde am 7. September 1831 in Hosenfeld geboren.

1.3.2.2.9.3.3.2 ii. ♂ Adalbert Firle. Adalbert wurde am 11. Mai 1836 in Hosenfeld geboren. Er starb am 23. Februar 1876 in Hosenfeld.

1.3.2.2.9.3.4. ♂ Johannes Adam Firle.

Johannes Adam wurde am 9. April 1813 in Hosenfeld geboren. Er starb am 20. Februar 1855 in Hosenfeld, 41 Jahre, 10 Monate alt. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Anna Margarete Neidert. Er heiratete Veronika Hasenauer am 9. Mai 1843 in Hosenfeld.

Ehepartner(in): ♀ **Veronika Hasenauer.**

Veronika wurde am 7. Januar 1819 in Hosenfeld geboren. Sie starb am 27. Mai 1862 in Hosenfeld, 43 Jahre, 4 Monate alt. Sie war die Tochter von Tobias Hasenauer und Elisabeth Rützel. Sie heiratete Johannes Adam Firle am 9. Mai 1843 in Hosenfeld.

Kinder von Veronika Hasenauer und Johannes Adam Firle

1.3.2.2.9.3.4.1 i. ♂ Ambrosius Firle. Ambrosius wurde am 18. September 1844 in Hosenfeld geboren. Er starb am 2. April 1845 in Hosenfeld.

1.3.2.2.9.3.4.2 ii. ♂ Ferdinand Firle. Ferdinand wurde am 24. Februar 1846 in Hosenfeld geboren. Er starb im 1929 in Frankfurt (Main).

1.3.2.2.9.3.4.3 iii. ♂ Julius Firle. Julius wurde am 5. Juli 1848 in Hosenfeld geboren.

1.3.2.2.9.3.4.4 iv. ♀ Rosina Firle. Rosina wurde am 10. November 1850 in Hosenfeld geboren.

1.3.2.2.9.3.4.5 v. ♂ Ambros Firle. Ambros wurde am 24. März 1853 in Hosenfeld geboren. Er starb am 20. Januar 1855 in Hosenfeld.

1.3.2.2.9.3.4.6 vi. ♀ Clothilde Firle. Clothilde wurde am 26. September 1855 in Hosenfeld geboren.

1.3.2.2.9.3.5. ♀ Anna Katharina Firle.

Anna Katharina wurde am 3. Juli 1815 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Anna Margarete Neidert. Sie heiratete Konrad Jahn am 24. Februar 1837 in Jossa (Hosenfeld).

Ehepartner(in): ♂ **Konrad Jahn.**

Konrad wurde am 25. Dezember 1807 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er war der Sohn von Johannes Adam Jahn und Anna Katharina Kraft. Er heiratete Anna Katharina Firle am 24. Februar 1837 in Jossa (Hosenfeld).

1.3.2.2.9.3.6. ♀ Carolina Firle.

Carolina wurde am 28. Juli 1823 in Hosenfeld geboren. Sie starb am 3. März 1831 in Hosenfeld, 7 Jahre, 7 Monate alt. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Anna Margarete Neidert.

1.3.2.2.9.3.7. ♂ Carolus Firle.

Carolus wurde am 29. April 1828 in Hosenfeld geboren. Er starb am 19. Oktober 1829 in Hosenfeld, 1 Jahr, 5 Monate alt. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Anna Margarete Neidert.

Generation 8

1.3.2.2.9.1.1.1. ♂ **Jacob Firle.**

Jacob wurde am 25. September 1833 in Dauernheim geboren. Er war der Sohn von Joh. Jacob Firle und Anna Ursula Herrnbrod.

1.3.2.2.9.1.1.2. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 13. Februar 1841 in Dauernheim geboren. Er war der Sohn von Joh. Jacob Firle und Anna Ursula Herrnbrod.

1.3.2.2.9.2.1.1. ♀ **Benedikta Firle.**

Benedikta wurde am 14. Juni 1833 in Poppenrod geboren. Sie starb am 7. September 1833 in Poppenrod, 2 Monate, 23 Tage alt. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Scholastika Erb.

1.3.2.2.9.2.1.2. ♀ **Josefine Firle.**

Josefine wurde am 30. Juli 1834 in Poppenrod geboren. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Scholastika Erb. Sie heiratete Magnus Knobloch am 7. Dezember 1861 in Hosenfeld.

Ehepartner(in): ♂ **Magnus Knobloch.**

Magnus wurde am 4. Februar 1834 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Johannes Adam Knobloch und Maria Hillenbrand. Er heiratete Josefine Firle am 7. Dezember 1861 in Hosenfeld.

1.3.2.2.9.2.1.3. ♀ **Mathilde Firle.**

Mathilde wurde am 15. März 1836 in Poppenrod geboren. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Scholastika Erb. Sie heiratete Magnus Rützel am 27. November 1862 in Hosenfeld.

Ehepartner(in): ♂ **Magnus Rützel.**

Magnus wurde am 29. Oktober 1838 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Johannes Rützel und Theresia Hillenbrand. Er heiratete Mathilde Firle am 27. November 1862 in Hosenfeld.

1.3.2.2.9.2.1.4. ♂ **Silvester Firle.**

Silvester wurde am 4. Dezember 1838 in Poppenrod geboren. Er starb am 10. November 1857 in Dortmund, 18 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Scholastika Erb.

1.3.2.2.9.2.1.5. ♂ **Simon Firle.**

Simon wurde am 27. Oktober 1842 in Poppenrod geboren. Er starb am 28. Dezember 1863 in Poppenrod, 21 Jahre, 2 Monate alt. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Scholastika Erb.

1.3.2.2.9.2.1.6. ♀ **Regina Firle.**

Regina wurde am 8. Mai 1845 in Poppenrod geboren. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Scholastika Erb. Sie heiratete Gregor Quell am 28. Januar 1869 in Hosenfeld.

Ehepartner(in): ♂ **Gregor Quell.**

Gregor wurde am 3. April 1844 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Er war der Sohn von Kilian Quell und Juliane Hau. Er heiratete Regina Firle am 28. Januar 1869 in Hosenfeld.

1.3.2.2.9.2.1.7. ♂ **Matthäus Firle.**

Matthäus wurde am 7. März 1850 in Poppenrod geboren. Er starb am 22. Dezember 1927 in Poppenrod, 77 Jahre, 9 Monate alt. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Scholastika Erb. Er heiratete Theresia Schmitt am 28. November 1872 in Hosenfeld.

Ehepartner(in): ♀ **Theresia Schmitt.**

Theresia wurde am 20. Februar 1857 geboren. Sie starb vor 1927 in Poppenrod, weniger als 69 Jahre, 10 Monate alt. Sie heiratete Matthäus Firle am 28. November 1872 in Hosenfeld.

Kinder von Theresia Schmitt und Matthäus Firle

1.3.2.2.9.2.1.7.1 i. ♀ Maria Firle. Maria wurde am 25. September 1873 in Poppenrod geboren. Sie starb am 11. März 1877 in Poppenrod.

1.3.2.2.9.2.1.7.2 ii. ♂ Josef Firle. Josef wurde am 15. Februar 1875 in Poppenrod geboren. Er starb am 25. Februar 1875 in Poppenrod.

1.3.2.2.9.2.1.7.3 iii. ♂ Jakob Firle. Jakob wurde am 10. Mai 1881 in Poppenrod geboren.

1.3.2.2.9.2.1.7.4 iv. ♂ Leo Firle. Leo wurde am 23. Februar 1884 in Poppenrod geboren. Er starb am 4. Juni 1887 in Poppenrod.

1.3.2.2.9.3.1.1. ♂ **Justin Firle.**

Justin wurde am 17. Oktober 1830 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Jakob Firle und Rosa Weißmüller.

1.3.2.2.9.3.1.2. ♂ **Johannes Franz Firle.**

Johannes Franz wurde am 13. Oktober 1837 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Jakob Firle und Rosa Weißmüller.

1.3.2.2.9.3.1.3. ♂ **Wilhelm Firle.**

Wilhelm wurde am 10. September 1839 in Hosenfeld geboren. Er starb vor 1921 in Jossa (Hosenfeld), weniger als 81 Jahre, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Jakob Firle und Rosa Weißmüller. Er heiratete Mathilde Link am 16. Februar 1874 in Hosenfeld.

Ehepartner(in): ♀ **Mathilde Link.**

Mathilde wurde am 8. März 1843 in Hosenfeld geboren. Sie starb am 10. Mai 1921 in Jossa (Hosenfeld), 78 Jahre, 2 Monate alt. Sie war die Tochter von Lorenz Link und Eva Neidert. Sie heiratete Wilhelm Firle am 16. Februar 1874 in Hosenfeld.

Kinder von Mathilde Link und Wilhelm Firle

+ 1.3.2.2.9.3.1.3.1 i. ♂ Laurentius Firle. Laurentius wurde am 27. Januar 1876 in Hosenfeld geboren. Er starb am 31. März 1920 in Jossa (Hosenfeld). Er heiratete Josefa Schäfer am 13. Januar 1902 in Hosenfeld, St. A..

1.3.2.2.9.3.1.3.2 ii. ♂ Ferdinand Firle. Ferdinand wurde am 29. Juni 1877 in Hosenfeld geboren. Er heiratete Theresia Röhn am 12. Januar 1903 in Hosenfeld, St. A..

1.3.2.2.9.3.1.3.3 iii. ♀ Bernharda Firle. Bernharda wurde am 24. April 1879 in Hosenfeld geboren. Sie starb am 5. Juni 1887 in Hosenfeld.

1.3.2.2.9.3.1.3.4 iv. ♀ Josefine Firle. Josefine wurde am 6. Juni 1881 in Hosenfeld geboren. Sie starb am 27. Mai 1887 in Hosenfeld.

1.3.2.2.9.3.1.3.5 v. ♂ Josef Firle. Josef wurde am 4. Oktober 1883 in Hosenfeld geboren. Er starb am 25. Dezember 1962 in Brandlos. Er heiratete Unbekannt.

1.3.2.2.9.3.1.4. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 10. Juli 1841 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Jakob Firle und Rosa Weißmüller.

1.3.2.2.9.3.1.5. ♂ **Pius Firle.**

Pius wurde am 20. Juli 1843 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Jakob Firle und Rosa Weißmüller.

1.3.2.2.9.3.1.6. ♀ **Anna Katharina Firle.**

Anna Katharina wurde am 1. Oktober 1845 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Jakob Firle und Rosa Weißmüller.

1.3.2.2.9.3.1.7. ♂ **Isidor Firle.**

Isidor wurde am 11. Dezember 1848 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Jakob Firle und Rosa Weißmüller.

1.3.2.2.9.3.2.1. ♂ **Ferdinand Firle.**

Ferdinand wurde am 5. September 1829 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Dominikus Hasenauer und Rosina Firle.

1.3.2.2.9.3.3.1. ♀ **Regina Firle.**

Regina wurde am 7. September 1831 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Wendelin Rützel und Anna Maria Firle.

1.3.2.2.9.3.3.2. ♂ **Adalbert Firle.**

Adalbert wurde am 11. Mai 1836 in Hosenfeld geboren. Er starb am 23. Februar 1876 in Hosenfeld, 39 Jahre, 9 Monate alt. Er war der Sohn von Wendelin Rützel und Anna Maria Firle.

1.3.2.2.9.3.4.1. ♂ **Ambrosius Firle.**

Ambrosius wurde am 18. September 1844 in Hosenfeld geboren. Er starb am 2. April 1845 in Hosenfeld, 6 Monate, 14 Tage alt. Er war der Sohn von Johannes Adam Firle und Veronika Hasenauer.

1.3.2.2.9.3.4.2. ♂ **Ferdinand Firle.**

Ferdinand wurde am 24. Februar 1846 in Hosenfeld geboren. Er starb im 1929 in Frankfurt (Main), 82 Jahre, 10 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Adam Firle und Veronika Hasenauer.

1.3.2.2.9.3.4.3. ♂ **Julius Firle.**

Julius wurde am 5. Juli 1848 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Johannes Adam Firle und Veronika Hasenauer.

1.3.2.2.9.3.4.4. ♀ **Rosina Firle.**

Rosina wurde am 10. November 1850 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Johannes Adam Firle und Veronika Hasenauer.

1.3.2.2.9.3.4.5. ♂ **Ambros Firle.**

Ambros wurde am 24. März 1853 in Hosenfeld geboren. Er starb am 20. Januar 1855 in Hosenfeld, 1 Jahr, 9 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Adam Firle und Veronika Hasenauer.

1.3.2.2.9.3.4.6. ♀ **Clothilde Firle.**

Clothilde wurde am 26. September 1855 in Hosenfeld geboren. Sie war die Tochter von Johannes Adam Firle und Veronika Hasenauer.

Generation 9

1.3.2.2.9.2.1.7.1. ♀ **Maria Firle.**

Maria wurde am 25. September 1873 in Poppenrod geboren. Sie starb am 11. März 1877 in Poppenrod, 3 Jahre, 5 Monate alt. Sie war die Tochter von Matthäus Firle und Theresia Schmitt.

1.3.2.2.9.2.1.7.2. ♂ **Josef Firle.**

Josef wurde am 15. Februar 1875 in Poppenrod geboren. Er starb am 25. Februar 1875 in Poppenrod, 10 Tage alt. Er war der Sohn von Matthäus Firle und Theresia Schmitt.

1.3.2.2.9.2.1.7.3. ♂ **Jakob Firle.**

Jakob wurde am 10. Mai 1881 in Poppenrod geboren. Er war der Sohn von Matthäus Firle und Theresia Schmitt.

1.3.2.2.9.2.1.7.4. ♂ **Leo Firle.**

Leo wurde am 23. Februar 1884 in Poppenrod geboren. Er starb am 4. Juni 1887 in Poppenrod, 3 Jahre, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Matthäus Firle und Theresia Schmitt.

1.3.2.2.9.3.1.3.1. ♂ **Laurentius Firle.**

Laurentius wurde am 27. Januar 1876 in Hosenfeld geboren. Er starb am 31. März 1920 in Jossa (Hosenfeld), 44 Jahre, 2 Monate alt. Er war der Sohn von Wilhelm Firle und Mathilde Link. Er heiratete Josefa Schäfer am 13. Januar 1902 in Hosenfeld, St. A..

Ehepartner(in): ♀ **Josefa Schäfer.**

Josefa wurde am 24. September 1869 in Hosenfeld geboren. Sie starb am 5. Juli 1949 in Jossa (Hosenfeld), 79 Jahre, 9 Monate alt. Sie heiratete Laurentius Firle am 13. Januar 1902 in Hosenfeld, St. A..

Kinder von Josefa Schäfer und Laurentius Firle

1.3.2.2.9.3.1.3.1.1 i. ♀ **Emilie Firle.** Emilie wurde am 12. Dezember 1904 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb am 4. November 1995 in Jossa (Hosenfeld).

1.3.2.2.9.3.1.3.2. ♂ **Ferdinand Firle.**

Ferdinand wurde am 29. Juni 1877 in Hosenfeld geboren. Er war der Sohn von Wilhelm Firle und Mathilde Link. Er heiratete Theresia Röhn am 12. Januar 1903 in Hosenfeld, St. A..

Ehepartner(in): ♀ **Theresia Röhn.**

Theresia wurde am 23. März 1877 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie heiratete Ferdinand Firle am 12. Januar 1903 in Hosenfeld, St. A..

1.3.2.2.9.3.1.3.3. ♀ **Bernharda Firle.**

Bernharda wurde am 24. April 1879 in Hosenfeld geboren. Sie starb am 5. Juni 1887 in Hosenfeld, 8 Jahre, 1 Monat alt. Sie war die Tochter von Wilhelm Firle und Mathilde Link.

1.3.2.2.9.3.1.3.4. ♀ **Josefine Firle.**

Josefine wurde am 6. Juni 1881 in Hosenfeld geboren. Sie starb am 27. Mai 1887 in Hosenfeld, 5 Jahre, 11 Monate alt. Sie war die Tochter von Wilhelm Firle und Mathilde Link.

1.3.2.2.9.3.1.3.5. ♂ **Josef Firle.**

Josef wurde am 4. Oktober 1883 in Hosenfeld geboren. Er starb am 25. Dezember 1962 in Brandlos, 79 Jahre, 2 Monate alt. Er war der Sohn von Wilhelm Firle und Mathilde Link. Er heiratete Unbekannt.

Generation 10

1.3.2.2.9.3.1.3.1.1. ♀ **Emilie Firle.**

Emilie wurde am 12. Dezember 1904 in Jossa (Hosenfeld) geboren. Sie starb am 4. November 1995 in Jossa (Hosenfeld), 90 Jahre, 10 Monate alt. Sie war die Tochter von Laurentius Firle und Josefa Schäfer.